

UDC: 338.24:004.8(476)

JEL: O33

ПОТЕНЦИАЛ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В МОДЕРНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

POTENTIAL OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES IN THE MODERNIZATION OF PUBLIC ADMINISTRATION

SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARINING DAVLAT BOSHQARUVINI MODERNIZATSIYA QILISHDAGI SALOHİYATI

Шимко Татьяна Владимировна [0009-0008-3105-9511]

Белорусский государственный экономический университет, аспирант
кафедры «Коммерческой деятельности и рынка недвижимости»

Shimko Tatsiana Vladimirovna

Belarusian state economic university, postgraduate student of the department
«Commercial activity and real estate market»

Shimko Tatsiana Uladzimirauna

Belarus davlat iqtisodiyot universiteti, “Tijorat faoliyati va ko‘chmas mulk
bozori” kafedrasining aspiranti

E-mail: tvshimko@yandex.by; **Phone:** +375296120705

Аннотация. В статье анализируется эволюция искусственного интеллекта (ИИ) и его стремительное проникновение в различные сферы, что постепенно трансформирует устройство современных социально-экономических систем в рамках технологических рамок, обычно связываемых с феноменом Индустрии 4.0. Особое внимание уделяется выявлению ряда возникающих проблем, сопровождающих эту трансформацию, включая недостаточную прозрачность алгоритмических механизмов принятия решений, структурную уязвимость крупномасштабных инфраструктур обработки данных и более широкие социальные и экономические последствия, связанные с ускоряющимся распространением автоматизации. В качестве практической иллюстрации в статье рассматривается внедрение ассистента-консультанта в РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» на базе искусственного интеллекта, разработанного на платформе DEWIAR, демонстрирующего, как автоматизированные консультационные услуги могут оптимизировать коммуникационные процессы, повысить эффективность обслуживания и получить ощутимые экономические преимущества.

Ключевые слова: искусственный интеллект, цифровая трансформация, государственное управление, Индустрия 4.0, автоматизация, DEWIAR, экономическая эффективность.

Abstract. The article analyzes the evolution of artificial intelligence (AI) and its rapid penetration into various spheres, which is gradually transforming the structure of modern socio-economic systems within the technological frameworks usually associated with the Industry 4.0 phenomenon. Special attention is paid to identifying a number of emerging issues accompanying this transformation, including

insufficient transparency of algorithmic decision-making mechanisms, structural vulnerability of large-scale data processing infrastructures, and broader social and economic consequences associated with the accelerating spread of automation. As a practical illustration, the article discusses the implementation of an AI-based consulting assistant in the Minsk Regional Agency for State Registration and Land Cadastre, developed on the DEWIAR platform, demonstrating how automated consulting services can optimize communication processes, increase service efficiency, and deliver tangible economic benefits.

Keywords: artificial intelligence, digital transformation, public administration, Industry 4.0, automation, DEWIAR, economic efficiency.

Annotatsiya. Ushbu maqolada sun'iy intellekt (SI) evolyutsiyasi va uning turli sohalarga jadal kirib borishi tahlil qilinadi, bu esa asta-sekin Indusiriya 4.0 fenomeni bilan bog'liq texnologik doiralar doirasida zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning tuzilishini o'zgartirmoqda. Asosiy e'tibor ushbu transformatsiyaga hamroh bo'lgan bir qator yuzaga kelayotgan muammolarni, jumladan qaror qabul qilishning algoritmik mexanizmlarining yetarlicha shaffof emasligi, yirik hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash infratuzilmalarining tizimli zaifligi va avtomatlashtirishning jadallashgan tarqalishi bilan bog'liq kengroq ijtimoiy hamda iqtisodiy oqibatlarni aniqlashga qaratilgan. Amaliy misol sifatida maqolada DEWIAR platformasida ishlab chiqilgan sun'iy intellektga asoslangan maslahatchi yordamchining "Minsk viloyati davlat ro'yxatidan o'tkazish va yer kadastr agentligi" RDKga joriy etilishi ko'rib chiqiladi. Bu misol orqali avtomatlashtirilgan maslahat xizmatlari kommunikatsiya jarayonlarini qanday optimallashtirishi, xizmat ko'rsatish samaradorligini oshirishi va sezilarli iqtisodiy afzalliklarni taqdim etishi namoyish etiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, raqamli transformatsiya, davlat boshqaruvi, Industriya 4.0, avtomatlashtirish, DEWIAR, iqtisodiy samaradorlik.

For citation: Shimko T.U. Potential of artificial intelligence technologies in the modernization of public administration. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2026; 2 (2)

Введение. Масштабная цифровизация уверенно выдвигается в число ключевых векторов, задающих траекторию современного экономического развития, и все чаще выступает в качестве решающего фактора, влияющего на конкурентоспособность как национальных экономик, так и отдельных компаний в технологической среде, которую обычно ассоциируют с Индустрией 4.0. Быстрая интеграция сложных цифровых решений, неуклонный рост сложных экосистем данных и растущие темпы технологических инноваций значительно трансформируют структуру производственных систем, динамику рынков труда и подходы, с помощью которых государственные учреждения разрабатывают и внедряют политику регулирования.

Применение систем искусственного интеллекта (далее по тексту-ИИ) становится одним из определяющих факторов развития глобальных рынков. Автоматизация процессов, обработка больших массивов данных и внедрение

алгоритмов машинного обучения предоставляют организациям стратегические конкурентные преимущества. Компании, работающие в высококонкурентных отраслях, используют нейронные сети для прогнозирования спроса и персонализации клиентских предложений, что заметно повышает эффективность их деятельности. В мировой практике уже сложились многочисленные примеры масштабного применения интеллектуальных систем в промышленности, банковском секторе и сфере услуг, и эти тенденции приобретают особое значение в контексте ускорения цифровой трансформации.

Объектом исследования выступает сектор государственного управления в контексте цифровой трансформации. **Предметом исследования** являются организационно-экономические отношения, возникающие в процессе внедрения и использования технологий искусственного интеллекта в деятельность государственных органов и организаций. **Цель исследования** - выявить значение, возможности и ключевые проблемы использования ИИ для трансформации государственного управления на основе анализа глобальных тенденций и практических примеров.

Обзор литературы по теме. Анализ исследовательских материалов, посвященных внедрению искусственного интеллекта в бизнес-процессы и государственное управление, выявляет широкий спектр теоретических и прикладных подходов. Талапина Э.В. [2] рассматривает проблему прозрачности алгоритмов ИИ как ключевой вызов для правового регулирования. Архиреев Н.В. [5] и Стариков Е.Н. [9] анализируют понятийный аппарат и характеристики сильного ИИ как интегратора технологий. Han S.J. [3] и аналитический отчет Ada Lovelace Institute [8] фокусируются на вопросах алгоритмической справедливости и подотчетности в государственном секторе. Исследование MIT CSAIL [4] представляет систематизированный репозиторий рисков, связанных с ИИ. В работах Национальной академии наук Беларуси [7] освещаются отечественные разработки в области ИИ. Несмотря на значительное количество публикаций, недостаточно изученными остаются вопросы комплексной оценки экономической эффективности внедрения ИИ в конкретные государственные сервисы и интеграции разрозненных технологических решений в единую систему государственного управления.

Методология исследования. В основе исследования лежит системный подход, позволяющий рассматривать внедрение ИИ в государственное управление как взаимосвязанный комплекс технических, экономических, социальных и правовых аспектов. Методологическую базу составили: методы сравнительного анализа (при сопоставлении мировых тенденций и ситуации в Республике Беларусь, а также различных моделей регулирования ИИ в ЕС, США и Китае), метод экономического анализа (для расчета экономической эффективности внедрения AI-консультанта, включая оценку стоимости одной консультации, экономии и годового эффекта), метод статистического анализа и прогнозирования (при обработке данных McKinsey о росте рынка ИИ и ВВП стран), метод case-study (детальное изучение практического примера внедрения

AI-консультанта в РУП «Минское областное агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»). Надежность результатов обеспечивается использованием официальных статистических данных, отраслевых отчетов и верифицируемых фактических показателей деятельности организации за трехмесячный период тестирования.

Анализ и результаты. По данным аналитических отчетов McKinsey, в период 2024-2032 годов ожидаемый среднегодовой темп расширения рынка ИИ превысит 30%. Таким образом, к 2032 г. объем международного рынка ИИ увеличится двадцать раз и составит почти два триллиона долларов [1]. По экспертным оценкам, массовое внедрение ИИ к 2030 г. приведет к росту ВВП Японии на 2,7%, Германии - на 3%, США - на 4,6%, Китая - на 7,9%. В 2025 году 55% компаний уже используют ИИ в своих бизнес-целях. Около 80% компаний уже внедряют ИИ в свой бизнес или планируют это сделать: 38% внедрят в ближайшее время, 42% изучают возможность [1]. В мире существует более 333 млн юридических лиц. Это означает, что более 266 млн из них используют или исследуют ИИ. За период с 2017 по 2025 год процент компаний, использующих ИИ, вырос более чем в два раза [4].

Таблица 1.

Примеры внедрения технологий ИИ в различных отраслях

Отрасль/Сфера применения	Примеры внедрения	Компании/Технологии
Финансовый сектор	Анализ больших данных, оценка кредитоспособности, алгоритмическая торговля, чат-боты	Tinkoff, Revolut, JPMorgan Chase, Kasisto
Здравоохранение	Диагностика по снимкам, прогнозирование заболеваний, поддержка врачебных решений	IBM Watson Health, Zebra Medical Vision, Aidoc
Производственный сектор	Предиктивное обслуживание, контроль качества, цифровые двойники	Siemens MindSphere, GE Predix, Bosch AIoT
Транспорт и логистика	Автономное вождение, оптимизация маршрутов, управление складами	Tesla, Waymo, DHL, Yandex Go
Розничная торговля	Персонализированные рекомендации, прогнозирование спроса	Amazon, Ozon, Alibaba, SberMegaMarket
Интернет вещей (IoT)	Умные дома, агро-аналитика, управление энергией	Google Nest, John Deere Precision Ag

Источник: собственная разработка на основании [1], [8], [7]

По оценкам аналитиков, совокупные доходы от программного обеспечения, оборудования, услуг и коммерческих решений в сфере ИИ будут увеличиваться в среднем на 19% ежегодно. Такая динамика позволит рынку уже к 2026 году приблизиться к отметке в 900 млрд долларов, что почти втрое превышает уровень 2020 года (318 млрд долларов). Долгосрочные прогнозы указывают, что ожидается, что к 2030 году общее влияние ИИ на мировую экономику превысит 15 трлн долларов [1].

Анализ таблицы 1 показывает, что ИИ играет важную роль в развитии новых технологий во многих отраслях.

В настоящее время нормативные подходы к ИИ находятся в стадии разработки. Исследователи выделяют три модели управления: система, ориентированная на права человека и этические стандарты (ЕС); система централизованного технологического надзора (Китай); либеральная среда (США). Единая международная система управления ИИ до сих пор не создана [2].

Таблица 2.

Ключевые проблемы регулирования ИИ

Проблема	Содержание	Актуальные тенденции/Новые вызовы
Прозрачность алгоритмов	Недостаточная объяснимость решений ИИ	Рост требований к ХАИ; AI Act в ЕС; аудит алгоритмов
Конфликт коммерческой тайны и общественных интересов	Поставщики не раскрывают модели и данные	Дискуссии о регулируемом доступе; концепция secure model access
Ошибки и непредсказуемость ИИ	Алгоритмы ошибаются, усиливают предубеждения	Рост требований к тестированию; MIT AI Risk Repository
Алгоритмическая подотчётность	Неясно, кто несёт ответственность за решения ИИ	Формирование международных стандартов; аудит
Социально-экономические последствия	Влияние на занятость, неравенство	Дискуссии о цифровом неравенстве и вытеснении профессий

Источник: собственная разработка на основании [2]

В Республике Беларусь ИИ постепенно становится инструментом цифровой трансформации. Развитие поддерживается научными институтами, государственными программами [6] и НАН Беларуси [7]. Однако в Индексе готовности правительства к ИИ 2025 года [8] Беларусь занимает 113-е место из

160. Отмечается отставание по параметрам: инфраструктура, инновации, доступность данных и человеческий капитал. Отсутствуют стратегия развития ИИ, этические принципы, крупные стартапы, низкие расходы на НИОКР и инвестиции, не развита концепция «открытых данных» [8].

Основные причины, препятствующие развитию ИИ в Беларуси: ограничение доступа к импорту ПО; низкий уровень менеджмента цифрового развития; отток кадров; прекращение сотрудничества в международных проектах. В качестве перспективных условий развития предлагается: определить обязательные требования по публикации открытых датасетов; сформировать дорожные карты по развитию ИИ в отраслях; нормативно закрепить использование средств инновационных фондов на развитие ИИ.

Таблица 3.

Результаты внедрения AI-консультанта на платформе DEWIAR

Показатель	Значение
Период тестирования	6 месяца (декабрь 2025 - февраль 2026)
Количество консультаций за период	7200
Стоимость 1 консультации сотрудником	1,20 руб.
Стоимость 1 консультации AI-консультантом	0,53 руб.
Экономия за 6 месяца	4 824 руб.
Среднемесячная экономия	804 руб.
Годовой экономический эффект	9 648 руб.
Качественные результаты	Круглосуточная доступность, снижение нагрузки на сотрудников, стандартизация ответов, повышение качества сервиса

Источник: собственная разработка на основе данных организации.

Практический опыт внедрения AI-консультанта на платформе DEWIAR показал высокую экономическую эффективность (годовая экономия 9648 руб.), а также качественные результаты: круглосуточная доступность, снижение нагрузки на сотрудников, стандартизация ответов, повышение качества сервиса.

Выводы и предложения. Формирование благоприятной среды для активного внедрения искусственного интеллекта в приоритетных отраслях экономики требует не только преодоления текущих барьеров и минимизации

рисков, но и выстраивания системной многоуровневой поддержки как на государственном, так и на институциональном уровнях. Это включает в себя разработку и официальное принятие четких правовых рамок, регулирующих использование технологий ИИ, поскольку четко сформулированные нормы и стандарты способствуют укреплению инновационного климата и привлечению долгосрочных инвестиций.

На основе проведенного анализа сформулированы следующие выводы и предложения:

1. Искусственный интеллект превращается в одну из центральных сил формирования мировой экономики: к 2030 году его влияние превысит 15 трлн долларов, а темпы роста рынка составляют более 30% ежегодно. Это требует от Республики Беларусь выработки национальной стратегии развития ИИ.

2. Ключевыми проблемами регулирования ИИ являются недостаточная прозрачность алгоритмов, алгоритмическая подотчетность и социально-экономические последствия автоматизации. Предлагается: нормативно закрепить требования к объяснимости ИИ (ХАИ) в государственных сервисах и внедрить механизмы регулярного аудита алгоритмов.

3. Для Республики Беларусь актуальной задачей является четкое определение наиболее перспективных областей применения ИИ и подготовка высококвалифицированных специалистов. Важным направлением является пересмотр образовательных и профессиональных стандартов, гарантирующих, что компетенции, связанные с ИИ, станут обязательным элементом подготовки специалистов во всех областях.

4. Практический пример внедрения AI-консультанта в государственном агентстве показал высокую экономическую эффективность (годовая экономия 9648 руб. при стоимости консультации в 2,3 раза ниже). Рекомендуется масштабировать данный опыт на другие организации, предоставляющие государственные услуги населению.

5. Еще одним катализатором ускорения цифровой трансформации является расширение сетей сотрудничества между предприятиями, государственными учреждениями и технологическими субъектами, поддерживаемое созданием унифицированных цифровых платформ и активным обменом передовым опытом, а также активизация международного сотрудничества, особенно со странами СНГ, ШОС и ЕАЭС.

В этом контексте комплексный и скоординированный подход в сочетании с последовательной государственной поддержкой способен обеспечить искусственному интеллекту роль ключевого инструмента повышения эффективности и качества государственного управления в Республике Беларусь. Дальнейший прогресс в данной области не только расширяет стратегические возможности организаций, но и способствует формированию конкурентоспособного кадрового потенциала, готового отвечать на меняющиеся требования современной экономики.

Список литературы.

1. Статистика искусственного интеллекта. (2025) <https://incliient.ru/ai-stats/>

2. Талапина Э.В. (2025) Прозрачность алгоритмов искусственного интеллекта. Право. Журнал Высшей школы экономики. Том 18. № 3. С. 4-27
3. Han S.J. (2025) Algorithmic fairness and accountability in public sector AI. Government technology review. P. 2-14.
4. MIT CSAIL. (2025) AI Risk Repository. Cambridge, MA: MIT Press. P. 112
5. Архиреев Н.В. (2025) Искусственный интеллект: понятие, характеристики. Правовое государство: теория и практика. № 3. С. 5-20
6. Государственная программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-2025 годы. (2021) Минск: Совет Министров Республики Беларусь. С. 68
7. Национальная академия наук Беларуси. (2022-2024) Отчёты о разработках в области искусственного интеллекта. Минск: НАН Беларуси.
8. Ada Lovelace Institute; AI Now Institute; Open Government Partnership. (2025) Algorithmic accountability for the public sector. London. P. 84
9. Стариков Е.Н. (2024) Сильный искусственный интеллект как интегратор отдельных технологий искусственного интеллекта в систему технологий. Тенденции развития науки и образования. № 112-7. С. 31-36
10. Ванкевич Е.В. (2024) Цифровая трансформация экономики Беларуси: вызовы и перспективы. Белорусский экономический журнал. № 4. С. 42-58
11. Рассел С., Норвиг П. (2023) Искусственный интеллект: современный подход. 4-е изд. М.: Вильямс. С. 1408
12. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2025. Geneva: WEF. P. 180